

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO

*L. Lledo **
*Y. Partal **
*L. Pareja **
*J. Casas **
*J. Grau **

La infección urinaria es la causa más frecuente de enfermedad del aparato urinario y la segunda en la práctica clínica general tras las infecciones del tracto respiratorio. Representa aproximadamente del 1-2% del total de pacientes que acuden a un consultorio de atención primaria y es una de las 10 causas más frecuentes de consulta. Se define por la presencia de gérmenes en la orina. Puede afectar solamente al tracto urinario inferior o tanto al inferior como al superior.

Comprende varios síndromes que según su localización los podemos clasificar como se presenta en la tabla I. También los podemos dividir en:

- *Infecciones simples o no complicadas:* Son aquéllas que se presentan en un tracto urinario normal que permite la libre eliminación de la orina, y en general, responden bien a la quimioterapia.

- *Infecciones complejas o complicadas:* Cuando diversos procesos congénitos o adquiridos, anatómicos o funcionales, situados en el interior de las vías, en sus paredes, o alrededor de las mismas, permiten que los gérmenes ocasionen lesiones que impiden o dificultan la normal evacuación de la orina con el consiguiente mantenimiento o agravación del foco infeccioso. Lógicamente el tratamiento quirúrgico es la indicación fundamental para restablecer la normalidad de la vía urinaria afecta y poder así tratar de conseguir la erradi-

cación definitiva de la infección. En caso de no poder tratar el problema de fondo, tampoco se tratará la infección, salvo en los siguientes casos: reflujo vesicoureteral, inmunocomprometidos, trasplantados, portadores de prótesis y cardiopatías valvulares.

Epidemiología

La bacteriuria significativa (y por tanto la infección urinaria) se presenta en todos los grupos de edad:

Niños

- Neonatos: la frecuencia es la misma en ambos sexos.
- Lactantes: la incidencia es de aproximadamente 2 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Es más común en varones que en niñas.
- Preescolares: la prevalencia en niñas es de 4,5% y en niños de 0,5%. En los varones normalmente se asocia con anomalías congénitas.
- Escolares: la prevalencia en niñas es de 1,2% y en varones de 0,03%.

TABLA I
Clasificación de las ITU según su localización

Infecciones

parenquimatosas

- Pielonefritis aguda.
- Prostatitis aguda.
- Prostatitis bacteriana crónica.

Infecciones de vías

- Bacteriuria asintomática.
- Cistitis.
- Uretritis.

* *Servicios de Microbiología y Urología.*
Hospital La Inmaculada. Huércal-Overa. Almería

Adultos

Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres; según diversos autores la relación varía entre 10/1 y 30/1.

Como mínimo un 10-20% de las mujeres experimenta una infección sintomática urinaria en algún momento de su vida.

La prevalencia en mujeres es aproximadamente de un 1-3% y en los hombres de un 0,1%. La presencia de bacteriuria en los varones suele asociarse con anomalías anatómicas del tracto urinario.

Ancianos

Por encima de los 65 años la prevalencia se eleva en ambos sexos pero disminuye la diferencia entre los sexos.

Como mínimo un 10% de los hombres y un 20% de las mujeres mayores de 65 años presentan bacteriuria.

La presencia de bacteriuria se asocia a otros factores:

- Pacientes hospitalizados.
- Presencia de catéteres en vías urinarias.
- Embarazo, la prevalencia de la bacteriuria asintomática varía entre un 4 y un 7% y va aumentando con el número de partos y con la edad.
- Diversas enfermedades de base: diabetes mellitus, anemia drepanocítica, gota, hipertensión arterial, deficiencia crónica de potasio.

Patogenia

El tracto urinario es habitualmente estéril, salvo la uretra, cuya parte distal puede estar colonizada por diversos gérmenes.

Existen tres posibles vías de llegada de gérmenes al tracto urinario:

- *Vía ascendente*: Es la más importante. Se produce la colonización de la vejiga a través de la uretra por gérmenes procedentes del intestino (salvo en las contaminaciones por manipulación instrumental del tracto urinario). Los gérmenes pueden ascender hasta el riñón, sobre todo si existe reflujo vesicoureteral y si los microorganismos poseen fimbrias tipo II o adhesinas.

- *Vía hematógena*: Es mucho menos frecuente que la anterior, excepto en el neonato, en cuyo caso es la habitual. Siempre es secundaria a un foco séptico que produce bacteriemia. Normalmente suele producir un absceso renal o perirrenal y pielonefritis aguda.

- *Vía linfática*: Es excepcional.

La producción de la infección urinaria depende de factores ligados a los gérmenes y al huésped.

Figura 1 — Litiasis coraliforme.

En cuanto a los gérmenes su capacidad para producir infección depende de su virulencia (relacionada sobre todo con su capacidad de adhesividad a las mucosas) y del tamaño del inóculo.

En cuanto al huésped posee unos mecanismos de defensa frente a la colonización bacteriana como son: el pH ácido urinario, las concentraciones de urea, la osmolaridad extrema de la orina, mecanismos antirreflujo.

Hay determinados factores que facilitan la producción de infección urinaria:

- Obstrucción del tracto urinario por cálculos (fig. 1), tumores, anomalías congénitas (fig. 2), vejiga neurógena, etcétera.
- Reflujo vesicoureteral.
- Vaciamiento incompleto vesical.
- Presencia de cuerpos extraños.

Figura 2 — Riñón ectópico pelviano.

- El uso de diafragmas y espermicidas parece que incrementa el riesgo de infección, aunque se desconoce el mecanismo de producción.

Etiología

Las infecciones urinarias están causadas fundamentalmente por bacterias pero también se han implicado virus y hongos (tabla II):

Bacterias

Enterobacterias: son responsables de la mayoría de las infecciones. El patógeno más frecuente es el *Escherichia coli* (representa el 80% de los casos). En las infecciones asociadas a anomalías estructurales como uropatía obstructiva, aumenta la frecuencia relativa de otros patógenos como *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*.

Staphylococcus spp.: El *Staphylococcus saprophyticus* produce infección generalmente en mujeres jóvenes sexualmente activas. El *Staphylococcus aureus* suele producir infecciones por vía hematógena, produciendo generalmente abscesos renales o perirrenales.

Enterococcus spp.

Anaerobios: rara vez producen infección urinaria.

Neisseria gonorrhoeae: produce uretritis (ETS).

Chlamydia trachomatis: productora de uretritis (ETS).

Mycobacterium tuberculosis: la tuberculosis urinaria siempre es secundaria. Actualmente es poco frecuente.

Virus

Adenovirus: han sido implicados como agentes etiológicos de la cistitis hemorrágica en los niños, sobre todo en los varones. Ultimamente también se ha implicado en esta patología al virus varicela-zoster.

Otros virus: son eliminados por la orina en el curso de una infección sistémica como en el sarampión, parotiditis...

Hongos

Candida spp., *Torulopsis glabrata:* se aíslan en orina en pacientes con tratamiento antibiótico, sonda vesical, diabetes mellitus... El significado clínico de estos aislamientos está en discusión así como su tratamiento.

Clínica

La infección del tracto urinario puede dar varios cuadros clínicos según el área anatómica afectada e incluso cursar de forma silenciosa:

Bacteriuria asintomática

Bacteriuria significativa que aparece en el examen de orina de una persona aparentemente sana.

Cistitis aguda

Se define como infección en la vejiga urinaria. Cursa con disuria, tenesmo y polaquiuria. Puede presentarse dolor o sensación de presión a nivel suprapúbico. No suele haber afectación general ni fiebre. A veces se acompaña de hematuria macroscópica, sobre todo en mujeres. En el varón es muy rara,

TABLA II
Etiología de las ITU

Bacterias

- Enterobacterias:
 - *Escherichia coli*.
 - *Klebsiella spp.*
 - *Proteus spp.*...
- *Pseudomonas aeruginosa*.
- *Staphylococcus spp.:*
 - *S. saprophyticus*.
 - *S. aureus*..
- *Enterococcus spp.*
- Anaerobias.
- *Neisseria gonorrhoeae*.
- *Chlamydia trachomatis*.
- *Mycobacterium tuberculosis*.

Virus

- Adenovirus.
- Otros.

Hongos

- *Candida spp.*
- *Torulopsis glabrata*.

de forma que siempre hay que pensar en una ITU complicada o una prostatitis crónica, lo que obliga a un estudio urológico completo.

Uretritis

En las mujeres el cuadro clínico es indistinguible al de cistitis, y el sedimento urinario suele mostrar piuria sin bacteriuria. En los hombres se trata siempre de una ETS.

Prostatitis aguda

Puede cursar con polaquiuria, disuria y tenesmo o bien predominar los síntomas derivados de la obstrucción a la salida de la orina por el aumento de tamaño de la próstata que son: disminución de la fuerza del chorro, nicturia, dificultad en la emisión de orina y goteo postmiccional.

A veces se acompaña de dolor perineal o lumbar. También puede asociarse a adenopatías inguinales. Suele asociarse a síntomas generales y fiebre.

Prostatitis bacteriana crónica

La mayoría de enfermos están totalmente asintomáticos, en algunos casos cursa con malestar perineal, dolor lumbar o disuria. Puede haber febrícula y periódicamente aparecen síntomas de infección aguda del tracto urinario.

Pielonefritis aguda

Cursa con disuria, polaquiuria, tenesmo, malestar general y fiebre. Los síntomas urinarios a veces no están presentes. Suele asociarse a vómitos, diarrea o estreñimiento. Suele presentar dolor a nivel lumbar. El cuadro clínico se desarrolla entre varias horas a uno o dos días.

Absceso perirrenal

Cursa con un cuadro similar a la pielonefritis aguda, con fiebre, escalofríos, dolor abdominal y en flanco y muchas veces síntomas de infección del tracto urinario inferior. El curso de la enfermedad es más largo que en la pielonefritis aguda. Debe sospecharse en todo paciente con fiebre, dolor en flanco y que tras 48 horas de tratamiento antibiótico persiste la fiebre.

Absceso intrarrenal

Cursa clínicamente de forma similar al anterior. El diagnóstico diferencial se realizará con métodos radiológicos.

Diagnóstico

Historia clínica

Es fundamental y debe realizarse cuidadosamente recogiendo la mayor cantidad de datos posibles.

En la anamnesis se recogerán los siguientes datos: edad, sexo, características del síndrome miccional y síntomas asociados, episodios previos de ITU y antecedentes personales.

Se debe realizar una exploración física general y completa no olvidando: T.A., puñopercusión renal, examen cuidadoso de genitales y área hipogástrica y tracto renal en los varones para valorar el estado de la próstata.

Diagnóstico microbiológico

Es muy importante para llegar a un diagnóstico etiológico correcto que la recogida de la muestra de orina sea adecuada. Hay seis métodos para recoger la muestra (tabla III).

Chorro medio de la micción: con lavado previo de genitales con agua y jabón sin antisépticos.

Sondaje: se utilizará sólo cuando no hay posibilidad de lograr una muestra por micción. Se debe realizar con asepsia. Si el paciente es portador de sonda no debe recogerse la orina por el extremo de ésta, o desde la bolsa, sino que se aspirará con aguja y jeringa estéril del pabellón de la sonda.

Bolsa de plástico adhesiva: se adapta alrededor de los genitales, se usa en niños pequeños. Si a la media hora no se ha obtenido orina debe cambiarse la bolsa.

Punción vesical: se realiza cuando hay duda al interpretar los cultivos realizados con los métodos anteriores.

Punción lumbar percutánea renal: indicada en la búsqueda del origen de una infección. Se usa con muy poca frecuencia.

Cateterismo ureteral: como la anterior indicada para llegar al diagnóstico de localización de la infección. También se usa con muy poca frecuencia.

Una vez recogida la orina se analizará su sedimento y se procederá a su cultivo. En el sedimento es muy frecuente encontrar leucocituria, pero ésta no siempre se debe a infección urinaria (tabla IV).

Para valorar el resultado de un urocultivo hay algunos conceptos básicos:

Bacteriuria: designa la presencia de bacterias en la orina, independientemente de su significación patológica, y cuando no representan contaminación de una orina vesical estéril.

TABLA III
Métodos de recogida de muestra de orina para cultivo

- Chorro medio de micción espontánea.
- Cateterismo vesical.
- Bolsa de plástico adhesiva.
- Punción vesical.
- Punción percutánea renal.
- Cateterismo ureteral.

TABLA IV
Causas de leucocituria

- Infección urinaria.
- Tuberculosis urinaria.
- Procesos de vecindad:
 - Apendicitis.
 - Afecciones pélvicas.
- Nefropatías.
- Litiasis renal no infectada.
- Cistitis intersticial.
- Carcinoma de urotelio.
- Lupus eritematoso diseminado.

Bacteriuria significativa: cuando el recuento de bacterias es igual o superior a 100.000 ufc/ml en la orina recogida del chorro medio de una micción espontánea o por sondaje. En el caso de punción vesical o renal cualquier número de gérmenes es significativo.

Bacteriuria no significativa: cuando el recuento de gérmenes es menor de 10.000 ufc/ml en la orina recogida del chorro medio de una micción espontánea o por sondaje.

Entre las cifras de ufc/ml de bacteriuria sintomática y no sintomática es dudoso el significado, según los criterios de Kass es no significativo, pero cada vez hay más autores que aceptan su significación.

Bacteriuria asintomática: es la presencia de un número significativo de bacterias en la orina, pero sin que el paciente presente ninguna sintomatología que se pueda achacar a ellas.

Bacteriuria sintomática: es la presencia de un número significativo de bacterias en la orina, que se acompaña de sintomatología clínica que se puede relacionar con ellas.

Si hay síntomas generales y fiebre deben realizarse hemocultivos.

Diagnóstico de localización

Es importante diagnosticar el área anatómica afectada por la infección porque el tratamiento y el pronóstico varían.

Para confirmar si una infección urinaria afecta a riñón se deben o se pueden realizar una serie de estudios complementarios:

- Estudios radiológicos: ecografía abdominal, radiografía simple de aparato urinario, urografía intravenosa.
- Detección de anticuerpos ligados a bacterias: 20% de falsos resultados.
- Titulación sérica de anticuerpos.
- Presencia de cilindros bacterianos.
- Anticuerpos antiproteína de Tamm-Horsfall.
- Isoenzimas LDH-5.
- Recogida de orina por punción lumbar percutánea

TABLA I
ITU: Indicaciones de estudio radiológico

- Niñas menores de 3 años y varones de cualquier edad, en la primera ITU.
- Niñas con ITU febril o con reinfección.
- Mujeres con ITU recidivante o que responde mal a un tratamiento correcto.
- Síntomas de pielonefritis aguda.
- En general, siempre que se sospeche una ITU complicada.

renal o por cateterismo ureteral.

— Cultivo fraccionado de orina y secreción prostática: es el método más sensible para llegar a un diagnóstico etiológico y de localización en las prostatitis crónicas.

Estudio radiológico

Es importante el estudio radiológico en infecciones del tracto urinario inferior en diversas circunstancias, para descartar la presencia de patología asociada (tabla V) como cálculos, anomalías congénitas, obstrucción (fig. 3).

Métodos rápidos de diagnóstico

Hay tres tipos de procedimientos:

— Métodos químicos: prueba de los nitratos, prueba de la catalasa, reducción del tetrazolio y detección de glucosa. En general estos métodos tienen un alto índice de falsos negativos.

— Tinciones: Gram, azul de metileno, naranja de acridi-

Figura 3 — Hidronefrosis.

na. Permiten detectar bacterias en la orina, es un método indicativo.

— Métodos físicos: fotometría, bioluminiscencia.

Diagnóstico diferencial

Debe realizarse con diversas patologías:

- Neoplasia vesical.
- Retracción vesical.
- Vejiga neurógena.
- Cistitis alérgica.
- Irritación química.
- Uretritis no infecciosa: síndrome de Reiter, asociada a enfermedades del colágeno...
- Hipertrofia o neoplasia de próstata.
- Vaginitis.
- Alteraciones inflamatorias de la columna vertebral.
- Vasculopatías.
- Diversas alteraciones psicológicas y psiquiátricas cursan con un síndrome miccional: alteraciones psicósomáticas y síndrome de Munchausen.

Tratamiento

Medidas generales

Hidratación adecuada, para favorecer una diuresis de al menos 1.500 cc/día si es posible por vía oral, y si es necesario por vía endovenosa.

Analgésicos y antitérmicos si la situación clínica del paciente lo requiere.

Medidas específicas

Bacteriuria asintomática

Por lo general no es necesario su tratamiento, excepto en los siguientes casos:

- Menores de 5 años.
- Embarazo.
- Cardiopatía valvular.
- Portador de prótesis.
- Inmunocomprometidos.
- Instrumentación urológica.

Cistitis

El tratamiento debería empezar una vez realizado el cultivo y antibiograma, pero si por la molestia del cuadro es necesario iniciarlo antes se recomienda utilizar:

- De elección:
Amoxicilina/clavulánico o una fluorquinolona.
- Como antibióticos alternativos:
cefalosporinas orales, nitrofurantoína, doxiciclina, sulfonamidas, trimetoprim-sulfametoxazol, ampicilina.

La duración del tratamiento actualmente más recomendada es de tres días o una monodosis.

Es recomendable realizar un control microbiológico de 1 a 4 semanas después de finalizado el tratamiento.

En el caso de infección recurrente (más de tres episodios por año):

- Tratamiento de choque: se administrará el antibiótico elegido tras antibiograma durante 7-10 días.

- Tratamiento a largo plazo: posteriormente se administró trimetoprim-sulfametoxazol, antes de acostarse o tras el coito (cuando se ha establecido que la bacteriuria tiene relación con las relaciones sexuales) durante 6-12 meses. Se realizarán cultivos de control cada 2-3 meses. Otros antibióticos que se pueden utilizar son: nitrofurantoína, trimetoprim, cefalosporinas orales, ácido pipemídico, norfloxacin. Se cambiará de antibiótico si durante el curso del tratamiento aparecen resistencias o no es bien tolerado.

Si durante el tratamiento aparece una nueva infección se instaura de nuevo el tratamiento de choque.

Uretritis (no ETS) en la mujer

Generalmente debida a *Chlamydia trachomatis*, el tratamiento de elección es doxiciclina, y como antibióticos alternativos fluorquinolonas, durante 10-15 días, y azitromicina en dosis única.

Prostatitis aguda

- *En menores de 35 años:* deben utilizarse antibióticos para cubrir al gonococo y a *Chlamydia trachomatis*, por ejemplo: ceftriaxona más doxiciclina.

- *En mayores de 35 años:* los antibióticos de elección son las quinolonas y el trimetoprim-sulfametoxazol.

Puede presentarse retención urinaria, en cuyo caso debe tratarse mediante catéter suprapúbico, ya que la colocación de una sonda por uretra podría causar una bacteriemia. Por lo mismo en la exploración del paciente debe hacerse el tacto rectal con mucho cuidado.

Prostatitis crónica

El antibiótico de elección son las quinolonas, y como alternativa el trimetoprim-sulfametoxazol. El tratamiento debe durar entre 4 semanas y 3 meses (a veces es necesario

llegar hasta 6-12 meses). Deben realizarse controles citomicrobiológicos continuados.

Como otras medidas que pueden utilizarse podemos mencionar el masaje prostático, que puede mejorar la sintomatología.

Para su diagnóstico se utiliza la recogida fraccionada de orina y líquido prostático, mediante masaje prostático, practicando estudio citomorfológico y microbiológico, según la técnica de Stamey. También puede ser útil el cultivo de semen.

Pielonefritis aguda

El tratamiento se instaurará tras la realización de cultivo y antibiograma. Mientras esperamos los resultados en enfermos moderadamente graves (no hospitalizados) podemos usar empíricamente: trimetoprim-sulfametoxazol o fluorquinolonas durante 10-14 días.

En pacientes hospitalizados: cefalosporinas de segunda o tercera generación, o ampicilina más sulbactam o ticarcilina más clavulánico, o aztreonam, o gentamicina más ampicilina. Como tratamiento alternativo se puede utilizar trimetoprim-sulfametoxazol intravenoso. Una vez mejorado el cuadro clínico y ya con los resultados del antibiograma se podrá pasar a tratamiento ambulatorio por vía oral.

Una vez terminado el tratamiento a las 1-2 semanas se realizará un urocultivo de control.

Abscesos renal y perirrenal

El tratamiento se iniciará tras cursar urocultivo y antibiograma. El tratamiento empírico es similar al de la pielonefritis aguda en pacientes hospitalizados, pero si se sospecha bacteriemia por *Staphylococcus aureus* se tratará con cloxacilina o con vancomicina. El tratamiento durará de 6 a 8 semanas. Si no hay mejoría tras 5-7 días se recomienda drenaje quirúrgico, que en ocasiones se convertirá en una nefrectomía.

Bibliografía

1. Carnero J y Martín de Soto A: Infección urinaria. García Alegría JJ, Alonso F, Asorey A y cols. Manual de Infecciones Hospitalarias. Editado por la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, 1989, Córdoba 47-51.
2. Freedman L y Eptsein F: Infecciones de vías urinarias, pielonefritis y trastornos similares. Harrison T, Thorn G, Adams R, Braunwald E, Isselbacher K, Petersdorf R. Tratado de medicina interna. Ed. Prensa Médica Mexicana, 5.º ed. 1982, México. Tomo II: 1735-1744.
3. Sobel J, Kaye D: Infecciones del tracto urinario. Mandell G, Douglas R, Benenett J: Enfermedades Infecciosas: Principios y Práctica. Ed. Panamericana, 3.º ed, 1991, Buenos Aires. Tomo I:612-642.
4. Jiménez Cruz JF, Vera CD: Infección Urinaria. *Medicine*. 1990:2316-2324.
5. Ward T, Jones S: Infecciones del tracto genitourinario. Reese R. Betts R.: Planteamiento práctico de las Enfermedades Infecciosas. Ed. Jarpyo, 3.º ed, 1991, Madrid 393-427.
6. Jiménez-Cruz F, Gobernado M: Infecciones del tracto urinario. Perea EJ, Azanza J, Aznar J y cols.: Enfermedades Infecciosas. Ed. Doyma, 1991. Barcelona. Tomo I:372-385.
7. Bondy D, Bondy P, Feinstein A y cols.: Infecciones de riñón, vías urinarias y vías genitales masculinas. En Manual Merck: Ed. Interamericana, 7.º ed., 1986, México. 1432-1442.
8. Jiménez-Cruz JF: Prostatitis crónica. Perspectivas actuales. *Enf Infec Microbiol Clin* 1989; 7:60-62.
9. González Y: Síndrome miccional. Senent C, Aguilar J, Arribas V y cols: 131 motivos de consulta. Manual Beecham de Atención Primaria. Ed. Luzán, 1.º ed, 1990. Madrid. 287-292.
10. Dalet F: Localización de la infección urinaria. Procedimientos no invasivos. Dalet F, Del Río G: Infecciones Urinarias. Ed Pulso, 1987. Barcelona 71-88.
11. Segovia T: Métodos rápidos de detección de la bacteriuria. Dalet F, Del Río G: Infecciones Urinarias. Ed Pulso, 1987. Barcelona 57-69.
12. McNeely SG: Treatment of urinary tract infections during pregnancy. *Clin Obstet Gynecol* 1988; 31:480-487.
13. Sanford JP: Selection of Empirical Antibacterial Therapy on Clinical Grounds. En: *Guide to Antimicrobial Therapy*. Ed Antimicrobial Therapy, Inc, 1993, Dallas, 2-38.